
**DESDOBRAMENTOS DO USO DO GEOGEBRA NO ENSINO
SUPERIOR: SUBPRODUTOS DE UMA PROPOSTA DIDÁTICA DA
UFPB DE 2023**

DOI: 10.5281/zenodo.14919179

Emmanuel de Sousa Fernandes Falcão ¹

¹ Universidade Federal da Paraíba

E-mail: professormatfalcao@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5112150472932725>

José Elias dos Santos Filho ²

² Universidade Federal da Paraíba

E-mail: jose.elias@academico.ufpb.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9659665099388403>

Givaldo de Lima ³

³ Universidade Federal da Paraíba

E-mail: Givaldo@dcx.ufpb.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0936687434437716>

Carlos Alberto Gomes de Almeida ⁴

⁴ Universidade Federal da Paraíba

cviniro@dcx.ufpb.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1590279175065519>

Teodomiro José dos Santos Neto ⁵

⁵ Licenciatura Matemática – Universidade Federal da Paraíba

teodomiro.santos@academico.ufpb.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1749937425874598>

Luiz Justino da Silva ⁶

⁶ Licenciatura Matemática – Universidade Federal da Paraíba

Luiz0209gba@academico.ufpb.br

RESUMO:

O presente artigo analisa os desdobramentos do uso do software GeoGebra no ensino superior, em especial, no curso de Matemática, destacando sua aplicação na disciplina de Cálculo na Universidade Federal da Paraíba. A pesquisa, de natureza básica, utilizou abordagem quanti-qualitativa, objetivo explicativo e procedimento de revisão bibliográfica, considerando produções acadêmicas entre 2019 e 2024. Os resultados indicam que o GeoGebra facilita a compreensão de limites ao oferecer representações interativas, promovendo acessibilidade e inclusão no ensino. O estudo evidencia que o uso da ferramenta amplia a participação estudantil e o desempenho de alunos com dificuldades. A adoção do software impulsionou a criação de materiais didáticos digitais, programas de monitoria e estratégias pedagógicas. As considerações finais apontam a necessidade de expandir a abordagem para outros tópicos do Cálculo, como derivadas e integrais, bem como, explorar sua aplicabilidade em cursos de outras áreas. O estudo contribui para o debate sobre metodologias inclusivas por meio da tecnologia para o ensino da Matemática.

Palavras-chave: Educação; Geogebra; Matemática; Tecnologia.

1. INTRODUÇÃO

O Curso de Licenciatura em Matemática do Campus IV da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) dedicou parte de suas pesquisas para produção e socialização de uso de *softwares* algébricos e geométricos no auxílio do ensino de Matemática para os cursos de graduação.

Em 2023 um dos pesquisadores¹ da equipe criou um canal no *youtube*, realizou cursos de capacitação para outros estudantes do ensino superior e alimentou com vídeos pessoais o GeoGebraTube. Nas suas redes sociais abertas, alimentou um conjunto de conteúdos consubstanciado com a plataforma GeoGebra com a finalidade de aprofundar a compreensão do componente curricular de Cálculo I para estudantes que tinham dificuldade de estudar essa disciplina. Cálculo I possui carga horária de 60, número de créditos 4 e tem como conteúdo programático: Números Reais. Desigualdades. Funções. Limites. Continuidade. Conceito de Derivadas.

Já o GeoGebra, é um *software* / plataforma que juntou as palavras ‘Geometria’ e ‘Álgebra’. Segundo Cyrino e Baldrini (2012, p. 45) o GeoGebra é um software “[...] que permite realizar atividades de geometria, álgebra, números e estatística em qualquer nível ou modalidade de ensino, e possui uma interface de fácil acesso que não requer conhecimentos prévios de informática”. Dessa forma, o pesquisador em questão, conjuntamente com sua equipe de pesquisadores e com a Universidade Federal da Paraíba, utilizou essa plataforma dinâmica de matemática porque compreende que ela abrange todos os níveis de ensino, reunindo geometria, álgebra, planilhas, gráficos, estatísticas e cálculos em um único ambiente.

Dessa forma, o objetivo desse artigo é descrever os os desdobramentos do uso do *software* / plataforma do GeoGebra no ensino de Matemática, no curso superior, para a comunidade científica.

Esse artigo se conecta a área temática ‘Educação e Inclusão Social’ porque, conforme ensina Cintra et al. (2022), a Educação Matemática desempenha um papel fundamental na formação crítica dos indivíduos, preparando-os para compreender e interagir com o mundo por meio do pensamento lógico e analítico. Todavia, Aires, Alves e Pozzobon (2021) atestam que o ensino de conceitos matemáticos abstratos frequentemente se torna um desafio para estudantes

¹ Teodomiro (*in memoriam*)

que enfrentam dificuldades de aprendizagem ou que provêm de contextos socioeducativos menos favorecidos. Nesse cenário, o uso de tecnologias educacionais, como o GeoGebra, segundo Melotti e Cardoso (2022), surge como uma estratégia inovadora e inclusiva, capaz de tornar o aprendizado acessível, visual e interativo. Santos (2021) ensina que o curso de Cálculo I está presente em vários programas de ensino superior como Administração, Economia, Engenharia, Física, Química, Biologia, Ecologia e Ciências da Computação. Múltiplos cursos incorporam o Cálculo I em suas grades curriculares para fornecer aos estudantes ferramentas matemáticas úteis à análise e a resolução de problemas específicos de suas áreas.

Portanto, o presente artigo entende que há referenciabilidade teórica que aponte para o fato de que o uso dessa tecnologia pode facilitar a compreensão dos limites e contribuir para a inclusão de alunos com diferentes estilos de aprendizagem e necessidades educacionais.

Sousa, Fontes e Mesquita (2021) ensinam que a relação entre Educação e Inclusão Social passa, necessariamente, pelo desenvolvimento de metodologias que diminuam as barreiras ao aprendizado e promovam uma experiência educacional equitativa.

De Sousa Oliveira (2019) explica que o ensino tradicional da Matemática, muitas vezes centrado em abordagens expositivas e abstratas, tendem a acentuar desigualdades, deixando para trás estudantes que não conseguem acompanhar esse modelo. Nesse sentido, A UFPB e seus pesquisadores compreendem que o projeto de 2023 sequenciou desdobramentos da aplicação do GeoGebra em outros espaços e que esse fomento representa um avanço, pois permitiu que novos alunos visualizassem conceitos matemáticos de forma dinâmica e interativa, reduzindo a exclusão de estudantes que necessitam de recursos mais concretos para compreender os conteúdos.

Por fim, a inclusão social na Educação Matemática está diretamente ligada ao acesso à tecnologia e ao desenvolvimento de competências digitais, aspectos cada vez mais essenciais no século XXI conforme pontua Corrêa e Brandemberg (2021). Assim, a adoção de ferramentas como o GeoGebra pode melhorar o ensino de limites e preparar os alunos para uma realidade educacional e profissional que exige habilidades no uso de *softwares* plurais ou de tecnologias computacionais. Assim, este estudo contribui para um debate sobre a necessidade de metodologias inovadoras e acessíveis no ensino de Matemática, como bem pontua Neto (2023), reforçando a importância da tecnologia como aliada da inclusão e da democratização do conhecimento.

2. METODOLOGIA

No contexto dos pressupostos teóricos e metodológicos, este artigo foi escrito dentro de uma metodologia que se caracteriza como sendo de natureza básica, com abordagem quanti-qualitativa, de objetivo explicativo e de uso de procedimento metodológico bibliográfico. De acordo com Moreira (2004, p. 2), a pesquisa básica

[...] É produção de conhecimentos sobre educação em ciências; busca de respostas a perguntas sobre ensino, aprendizagem, currículo e contexto educativo em ciências e sobre o professorado de ciências e sua formação permanente, dentro de um quadro epistemológico, teórico e metodológico consistente e coerente, no qual o conteúdo específico das ciências está sempre presente.

Neste artigo, a abordagem básica foi adotada devido a ser interesse da Universidade Federal da Paraíba, comunicar nos debates acadêmicos, a busca por evidenciar a Matemática como uma ciência do cotidiano, desempenhando papel no desenvolvimento da sociedade. Os currículos escolares frequentemente apresentam a Matemática como fórmulas a serem aplicadas, sem necessariamente estimular o pensamento tecnológico e matemático que vai para além da mera execução de algoritmos. Assim, este estudo se enquadra em uma abordagem básica, conforme a perspectiva de Moreira (2004), porque visa mostrar aplicação para além dos livros e apostilas de uma disciplina que já é cobrada em grades curriculares de cursos plurais, que vão de saúde, exatas até humanas.

Quanto a sua abordagem, para Machado (2023), a classificação desse estudo é quanti-qualitativo, uma vez que a subjetividade do objeto em questão, não precisa ser aferida, dado seu caráter abstrato. Ao passo que, quantificando os teóricos utilizados para elaboração desse material, têm-se que foram consultadas 10 obras de 10 autores, datados entre 2019 e 2024, perfazendo essa, a revisão bibliográfica procedimental consultada. Para Machado (2023), algumas vezes, a pesquisa qualitativa também é vista como quantitativa, devido ao enorme acervo bibliográfico, midiático, gráfico, entre outros materiais que são base para sua fundamentação. Para Machado (2023), muitas vezes os métodos qualitativos podem transformar-se em quantitativos por meio do emprego de eliminação das subjetividades plurais para tentativa de mera descrição factual.

Por sua vez, sobre os objetivos da pesquisa, este estudo adotou uma metodologia classificada como explicativa. Gil (2008, p. 2) afirma que esse método é para “[...]o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas. Por isso mesmo, é o tipo mais complexo e delicado [...]”. Visando contextualizar a

Matemática tecnologicamente, dentro do GeoGebra, para que ela seja compreendida para além da aplicação da fórmula, a revisão bibliográfica consultou as seguintes plataformas digitais: Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertação (BDTD); *Open Access Theses and Dissertations* (OATD); Catálogo de Dissertação e Tese (CDT) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), entre outros. Os termos de busca foram “GeoGebra”, “Inclusão Social”, “Tecnologia” e “Educação”, digitados em português-brasileiro e em inglês, utilizando tanto o uso de ‘aspas’ quanto do operador lógico booleano OR (OU). Atesta-se: O critério de corte foram as pesquisas que não estavam disponibilizadas gratuitamente e fora do intervalo de tempo da última década ².

A validade metodológica do artigo está assegurada tanto pela possibilidade de replicação do processo de seleção nas bases analisadas, permitindo a verificação dos critérios de inclusão e exclusão, seguida da sistematização conclusivos sobre como as tecnologias no ensino de matemática podem ser inclusivas, quanto pela própria apreciação do uso do GeoGebra para contextualizar o ensino de Limites, da maneira como foi exposta neste artigo e fundamentada em Neto (2023).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O intuito desse capítulo é apresentar um resumo das contribuições teóricas de Neto (2023) e seus desdobramentos dentro do cenário da Educação Inclusiva por meio da Tecnologia para o Ensino de Matemática.

3.1 GeoGebra e acessibilidade

Entre os diversos *softwares* de geometria disponíveis, Neto (2023) destaca o GeoGebra como um amplamente utilizado. Segundo Neto (2023), isso se deve ao fato de que o GeoGebra é um *software* / plataforma gratuita que combina recursos de Geometria, Álgebra e Cálculo, incluindo ferramentas convencionais de geometria dinâmica, como possibilidade de representar pontos, segmentos, retas e seções cônicas. Neto (2023) afirma que o GeoGebra permite a inserção direta de equações e coordenadas na plataforma com a vantagem de oferecer duas representações diferentes interconectadas: Uma representação geométrica e uma representação algébrica. Para Neto (2023), concordando com o criador do GeoGebra, a capacidade de

² As exceções à regra foram os três autores que fundamentam a metodologia das pesquisas e do artigo e uma referência clássica ao uso do GeoGebra.

‘percepção dupla’ dos objetos permite visualizar o que se está sendo calculado. Isso facilita significativamente a compreensão do conteúdo.

Neto (2023) ainda afirma que outra vantagem, atualmente, é que se pode criar páginas exclusivas para guardar, ou divulgar, materiais que alguém produz através do GeoGebra, como mostrado na Figura 1.

Dessa forma, qualquer pessoa pode acessar os objetos de aprendizagem criados por alguém, além de visualizá-los e compartilhá-los com outras pessoas a qualquer momento, pois a plataforma requer apenas uma conexão com a internet para funcionar. Independentemente do dispositivo utilizado, seja um computador, *smartphone* ou qualquer outro dispositivo com acesso à internet, é possível acessar e explorar as funcionalidades / potencial dessa plataforma de ensino.

Neto (2023) ressalta que, ao utilizar o GeoGebra, é possível transformar significativamente a forma como os conceitos de limites são trabalhados, permitindo que os estudantes tenham uma compreensão visual e dinâmica desses conceitos.

Figura 1 - Página de rede social alimentada com conteúdo provindo do GeoGebra

Fonte: Neto (2023, p. 39)

3.2 GeoGebra no Estudo do Limite de uma Função

A versão online do GeoGebra, que foi a escolhida para a elaboração da pesquisa, pode ser acessada pelo usuário por meio do site <https://www.geogebra.org/>. Para ter acesso ao objeto de aprendizagem criado pelo autor da pesquisa, que segue o modelo de *applets* do GeoGebra e se enquadra na categoria de tarefa, é necessário realizar uma pesquisa pelo perfil do autor,

conforme demonstrado na Figura 2. Em seguida, basta navegar até a pasta denominada “Cálculo Diferencial e Integral I”, criada pelo próprio autor para organização e localização do conteúdo desejado.

Figura 2 - Acesso a pasta “Cálculo Diferencial e Integral I”

Fonte: Neto (2023, p. 43)

A atividade intitulada “Limite de uma Função” representa o objeto de aprendizagem criado pelo autor da pesquisa. Inicialmente, o objetivo principal foi desenvolver um objeto abrangente, abordando tópicos relativos aos limites de funções reais. Nesse *doc* está apresentado os conceitos iniciais de limites e as possibilidades que o objeto de aprendizagem oferece para desenvolvimento da observação da função.

Na aula em questão, a primeira interação que o usuário terá ao acessar o objeto de aprendizagem, no canto superior esquerdo, é o botão intitulado ‘Atribuir’. Caso um tutor opte por designar essa atividade para alguma turma, ele terá a capacidade de monitorar o progresso dos alunos em tempo real. Também é possível que o professor disponibilize a atividade através da plataforma *Google Classroom*, facilitando o acesso dos estudantes ao material. A Figura 3 expressa a aula, tópico e o que o GeoGebra deverá desenvolver.

Figura 3 – Aula com noção Intuitiva de Limites

Limite de Uma Função

Autor: Teodomiro José dos Santos Neto

Tópico: Álgebra, Aritmética, Cálculo, Cálculo Diferencial, Cálculo Integral

Você já deve ter tido a experiência de tentar calcular o custo aproximado de um produto. Imagine você perguntando a um amigo sobre o custo do quilo do feijão cariquinha nos mercados de sua cidade e obtém a seguinte resposta: "O custo do feijão cariquinha nos mercados de nossa cidade, eu não sei ao certo, mas sei que é de aproximadamente R\$5,00."

Veja que se você necessita de 7 quilos de feijão cariquinha, o que teremos é uma estimativa de quanto você vai gastar para obter os 7 quilos de feijão, isto é, quanto mais próximo de R\$5,00 estiver o custo do feijão, o valor a ser pago pelos 7 quilos estará cada vez mais próximo do valor de R\$35,00.

Observe que se " x " representa o custo do quilo do feijão cariquinha e " P " representa o valor a ser pago pro 7 quilos de feijão, então $P(x) = 7x$. Note que, pela situação problema descrito anteriormente, vemos que se x estiver cada vez mais próximo do valor 5 (denotaremos isso da forma $x \rightarrow 5$), teremos $P(x)$ cada vez mais próximo de 35 (denotaremos isso da forma $P(x) \rightarrow 35$).

Podemos representar esse fato da seguinte forma:

$$\lim_{x \rightarrow 5} P(x)$$

A notação acima nos diz que se x é um valor suficientemente próximo de 5, então o valor da função $P(x) = 7x$ estará cada vez mais próximo do valor 35.

Veja gráfico abaixo, interaja com os controles deslizantes, e constate o limite $\lim_{x \rightarrow 5} P(x) = 35$. Observe que para valores x cada vez mais próximo de 5, obtemos valores de $P(x) = 7x$ cada vez mais próximo de 35.

Fonte: Neto (2023, p. 45)

Visto a explicação textual, o usuário é convidado a explorar o primeiro objeto de aprendizagem, e a capacidade de interagir com o gráfico em foco enunciado na Figura 3, o que permite uma compreensão mais precisa e envolvente dos eventos que são explicados ao longo da leitura do material da atividade, conforme ensina Neto (2023, p. 45) e pode ser sequenciado na Figura 4.

Figura 4 - Objeto de Aprendizagem baseado na explicação da Figura 3

Fonte: Neto (2023, p.46)

Neste objeto de aprendizagem, destacam-se vários recursos que desempenham papel na compreensão e visualização do problema em estudo. Este recurso elimina a necessidade de apresentar uma tabela com os valores de x e $f(x)$, uma vez que tudo isso pode ser facilmente observado por meio da manipulação do objeto. Os controles deslizantes D e E possibilitam a aproximação dos valores de x em relação ao ponto, tanto pela direita (controle D) quanto pela esquerda (controle E), e as caixas de exibição apresentam os valores conforme interação com o objeto, fornecendo uma representação visual e dinâmica que facilita a compreensão do conteúdo.

Ao comparar a Figura 4 com a Figura 5, é possível confirmar que o controle deslizante E foi movido para a direita, o que resultou em variações nos valores de x_E e $f(x_E)$, e o ponto que anteriormente estava em $(4, 0)$ agora se encontra em $(4.24, 0)$. De maneira semelhante, o controle deslizante D foi deslocado para a esquerda, provocando alterações nos valores de x_D e $f(x_D)$. Além disso, é perceptível que o botão "Limite" foi selecionado, o que fez com que a notação do limite fosse exibida no objeto de aprendizagem. Essa análise visual comparativa destaca as mudanças dinâmicas que ocorrem ao interagir com o objeto, proporcionando uma compreensão mais clara dos conceitos em questão.

Figura 5 – Interação da Figura 4

Fonte: Neto (2023, p. 47)

É importante destacar que todos os objetos e atividades apresentados estão concentrados

em uma única página, em uma única atividade e disponíveis na plataforma nativamente, sem necessidade de *add on*, extensões ou derivados. No modelo de atividade ofertada, o autor interessado em aplicar a tarefa tem a flexibilidade de incorporar uma variedade de recursos como texto, vídeos, arquivos gerados no *software* GeoGebra, imagens, anotações feitas com o auxílio de uma mesa digitalizadora, documentos em formato *.pdf, perguntas (abertas ou fechadas) e até mesmo *links* para páginas da *web*. Para Neto (2023), essa abordagem integrada possibilita uma experiência de aprendizado enriquecedora e abrangente para os usuários.

A partir da experiência intuitiva, é possível avançar para uma definição informal de Limite, acompanhada de um objeto de aprendizagem simples repleto de informações dinâmicas. Na Figura 6, é possível observar que esta seção consiste em elementos textuais associados a componentes interativos. Após a leitura, o leitor pode interagir com a curva de uma função, aproximando o valor de x ao ponto " a ". Para fazer isso, basta deslizar o controle deslizante para a esquerda, permitindo que o leitor visualize de forma dinâmica a aproximação de x a " a ". À medida que essa aproximação ocorre, os valores de $f(x)$ se aproximam do limite " L ". Este recurso proporciona uma compreensão prática e visual da definição de limite, tornando o conceito mais acessível e claro.

Figura 6 – Noção intuitiva de Limite

Fonte: Neto (2023, p. 49)

Essas e outras atividades estão disponíveis no *link* informado da Figura 2. Para além disso Neto (2023) conclui que o uso do GeoGebra no ensino de limites em Cálculo 1 representa uma abordagem inclusiva possibilitando a visualização interativa de conceitos abstratos, tornando-os mais compreensíveis. A tecnologia atua como um recurso mediador e atribui significado a uma disciplina frequentemente percebida como mecânica a base de memorização.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa de Neto (2023) quanto ao uso do GeoGebra na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) resultou em desdobramentos acadêmicos e institucionais, consolidando-se como uma ferramenta para o ensino de Cálculo 1. A repercussão das atividades desenvolvidas levou à criação de programas permanentes de monitoria em 2024 e 2025, ampliando o alcance da iniciativa e proporcionando um suporte contínuo aos estudantes. A experiência acumulada gerou publicações acadêmicas, livros e participação em eventos científicos, como o Congresso Nacional de Educação a exemplo de Santos (2024). Esses desdobramentos evidenciam a

relevância da tecnologia educacional no ensino da Matemática e fortalecem o compromisso da UFPB com metodologias inclusivas de aprendizagem.

No entanto, apesar dos avanços alcançados, é fundamental reconhecer que ainda existem desafios e lacunas a serem exploradas. Embora o foco inicial tenha sido a introdução ao conceito de limites, o programa precisa ser expandido para abranger outros tópicos fundamentais de Cálculo 1, como derivadas e integrais. É relevante considerar que outras atividades interativas podem ser desenvolvidas para reforçar a aprendizagem e atender diferentes perfis de alunos, pensando em demandas de cursos que incluem Cálculo 1 em sua grade curricular, mas cujas necessidades pedagógicas podem diferir das dos estudantes de Matemática.

Com base nesses avanços, futuras pesquisas podem investigar a aplicabilidade do programa em outros centros universitários, analisando como diferentes contextos acadêmicos e perfis estudantis respondem ao uso do GeoGebra no ensino de Cálculo avançado. Outro eixo de pesquisa promissor envolve a adaptação da ferramenta para cursos de Engenharia, Física, Economia e demais áreas que utilizam Cálculo 1, explorando como a abordagem visual pode contribuir para a compreensão e aplicação dos conceitos matemáticos nessas disciplinas.

Em suma, a consolidação do uso do GeoGebra na UFPB representa um avanço significativo para o ensino da Matemática, mas abre novas perspectivas que merecem investigação contínua.

REFERÊNCIAS

AIRES, Camila Pinto; ALVES, Luana Leal; POZZOBON, Marta Cristina Cezar. **Ensino de matemática em tempos de pandemia: um olhar sobre as dificuldades de aprendizagem em contraste com o desinteresse dos alunos**. XIV Encontro Gaúcho de Educação Matemática, 2021.

CINTRA, Daniel Dunck et al. **A Educação Matemática Crítica na formação inicial de professores como objeto de pesquisa**. Research, Society and Development, v. 11, n. 13, p. e588111335872-e588111335872, 2022.

CORRÊA, João Nazareno Pantoja; BRANDEMBERG, João Cláudio. **Tecnologias digitais da informação e comunicação no ensino de matemática em tempos de pandemia: desafios e possibilidades**. Boletim Cearense de Educação e História da Matemática, v. 8, n. 22, p. 34-54, 2021.

CYRINO, M. C.C. T.; BALDRINI, L. A. F. **O Software GeoGebra na Formação de Professores de matemática – uma visão a partir de dissertações e teses**. In: Revista Paranaense de Educação Matemática, vol. 1 n. 1. Campo Mourão: PR, 2012

DE SOUSA OLIVEIRA, Marcelo. **Uma reflexão sobre a ideia de superação do ensino tradicional na educação matemática: a dicotomia entre a abordagem clássica e abordagens inovadoras em foco**. Revista BOEM, v. 7, n. 14, p. 79-93, 2019.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

MACHADO, J. R. F. **Metodologias de pesquisa: um diálogo quantitativo, qualitativo e quali-quantitativo**. Devir Educação, 7(1), e-697. <https://doi.org/10.30905/rde.v7i1.697>. 2023.

MELOTTI, Rafael; CARDOSO, Valdinei Cezar. **Uso do software GeoGebra: uma aprendizagem significativa de funções**. Com a Palavra, o Professor, v. 7, n. 19, p. 184-194, 2022.

MOREIRA, Marco Antonio. **Pesquisa básica em educação em ciências**. Revista Chilena de Educación Científica, v. 3, n. 1, 2004.

NETO, Teodomiro José dos Santos. **GeoGebra como Ferramenta Pedagógica no Ensino de Limites: Uma Proposta Didática**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Curso de Licenciatura Matemática, Universidade Federal da Paraíba, Rio Tinto, 2023.

SANTOS, Antonio Leandro Silva De Carvalho et al.. **As potencialidades do uso de tecnologias digitais na formação docente de licenciandos do curso de matemática: ações da monitoria e tutoria**. Anais do X CONEDU. Campina Grande: Realize Editora, 2024. Disponível em: <<https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/114503>>. Acesso em: 20/02/2025

SANTOS, Jhonata Moraes dos. **Uma abordagem colaborativa para o ensino de cálculo diferencial e integral**, 2021. 85 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2021.

SOUSA, Jenny; FONTES, Ana; MESQUITA, Miguel. **Metodologias ativas de ensino-aprendizagem na promoção da inclusão social: Como abraçar sem tocar.** Percursos para uma educação inclusiva, p. 93-114, 2021.

AGRADECIMENTOS

A Universidade Federal da Paraíba expressa sua profunda gratidão a Teodomiro José dos Santos Neto. Sua dedicação ao ensino da Matemática, aliada à sua empatia e vontade de auxiliar aqueles que encontravam dificuldades, deixou um legado que será lembrado por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Suas generosidades com o conhecimento continuam vivos naqueles que foram inspirados por sua trajetória. O curso de Licenciatura em Matemática, por meio de seu corpo docente, presta esta homenagem e envia um abraço afetuoso à sua memória.